

आदर्श आचारसंहिता : अमलबजावणी आणि परिणामकारकता

प्रा. डॉ. पंडित शिवराम लांडगे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, के. के. एम. महाविद्यालय मानवत ता. मानवत जि. परभणी

Corresponding Author – प्रा. डॉ. पंडित शिवराम लांडगे

DOI - 10.5281/zenodo.18935036

प्रास्ताविक :

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct-MCC) लागू केली जाते. आदर्श आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी पाळावयाचे नियम व आचारधोरणे होय.

आदर्श आचारसंहितेचा मुख्य उद्देश म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत समान संधी, स्वच्छता आणि पारदर्शकता राखणे.

आदर्श आचारसंहितेची संकल्पना:

निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू होते आणि निकाल लागेपर्यंत ती प्रभावी राहते. या कालावधीत सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि शासन यंत्रणा यांनी ठरवलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते.

आचारसंहिता कायद्याच्या स्वरूपाची नसली तरी ती नैतिक बंधनकारक मानली जाते आणि निवडणूक आयोगाला तिची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे.

आदर्श आचारसंहितेची प्रमुख तरतुदी:

(अ) राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी नियम:

- 1) जात, धर्म, पंथ, भाषा यांच्या आधारावर मतांची मागणी करू नये.
- 2) वैयक्तिक टीका किंवा द्वेषपूर्ण भाषण टाळावे.
- 3) मतदानाच्या दिवशी मतदारांवर दबाव आणू नये.
- 4) मतदारांना पैसे, भेटवस्तू किंवा प्रलोभने देऊ नयेत.

(ब) सत्ताधारी पक्षासाठी विशेष नियम:

- 1) सरकारी साधनसामग्रीचा वापर प्रचारासाठी करू नये.
- 2) नवीन योजना, प्रकल्प किंवा आर्थिक घोषणा करू नयेत.
- 3) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अथवा नियुक्त्या निवडणुकीच्या फायद्यासाठी करू नयेत.

(क) प्रचार आणि सभा:

- 1) सभांसाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- 2) ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
- 3) भितीपत्रके, पोस्टर यासाठी स्थानिक नियमांचे पालन करावे.

आदर्श आचारसंहितेची अमलबजावणी:

- 1) आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी भारत निवडणूक आयोग (Election Commission of India) करतो.
- 2) निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती केली जाते.
- 3) तक्रार निवारणासाठी हेल्पलाईन व ऑनलाइन यंत्रणा उपलब्ध असते.
- 4) उल्लंघन झाल्यास नोटीस देणे, प्रचारावर बंदी घालणे किंवा गुन्हा दाखल करणे अशा कारवाया केल्या जातात.
- 5) सोशल मीडियावरील प्रचारावरही नियंत्रण ठेवले जाते.
- 6) यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभावी देखरेख ठेवली जाते.

आदर्श आचारसंहितेची परिणामकारकता:

- (१) समान संधी निर्माण होते:सर्व पक्षांना समान व्यासपीठ मिळते. सत्ताधारी पक्षाचा गैरफायदा कमी होतो.
- (२) निवडणुका पारदर्शक होतात:अनुचित प्रभाव, पैसा आणि सत्ता यांचा वापर मर्यादित होतो.
- (३) मतदारांचा विश्वास वाढतो:निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ आणि निष्पक्ष असल्याचा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण होतो.
- (४) शांतता आणि सुव्यवस्था राखली जाते:द्वेषपूर्ण भाषण, हिंसाचार किंवा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते.

अडचणी आणि मर्यादा:

आचारसंहिता ही कायदेशीर स्वरूपाची नसल्यामुळे तिच्या उल्लंघनावर त्वरित कठोर शिक्षा देणे कठीण ठरते. सोशल मीडियावरील चुकीची माहिती आणि अफवा नियंत्रित करणे आव्हानात्मक आहे. काहीवेळा राजकीय दबावामुळे कारवाईत विलंब होऊ शकतो.

सुधारणा उपाय:

आचारसंहितेला अधिक कायदेशीर बळ देणे. त्वरित निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र न्यायप्रक्रिया यंत्रणा उभारणे. नागरिकांनीही तक्रार नोंदवून जागरूक सहभाग घेणे. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी करणे.

निष्कर्ष :

आदर्श आचारसंहिता ही भारतीय लोकशाहीची शुद्धता आणि निष्पक्षता जपणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे निवडणुका पारदर्शक, स्वच्छ आणि विश्वासाह्य होतात. लोकशाहीची खरी ताकद ही निष्पक्ष निवडणुकांत आहे, आणि त्या निष्पक्षतेचा आधार म्हणजेच आदर्श आचारसंहिता होय.

संदर्भ :

- (१) भारतीय संसदीय प्रणाली, डॉ. पंडित मोरे
- (२) भारतीय लोकशाही आणि सुशासन, डॉ. पंडित मोरे
- (३) भारतीय शासन आणि राजकारण, डॉ.पंडित लांडगे
- (४) संसदी लोकशाही विरोधी पक्ष स्थान आणि भूमिका, डॉ.सुनील शिंदे
- (५) लोकशाही सिद्धांत आणि प्रयोग, पटवर्धन पु. ह.
- (६) भारतीय संविधान सिद्धांत आणि व्यवहार, डॉ. भास्कर भोळे